

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТУХУМДОНЛАРНИНГ ЭРТА ЕТИШМОВЧИЛИГИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ДЕПРЕССИЯ ВА ХАВОТИР ДАРАЖАСИНИНГ ЖИНСИЙ ФУНКЦИЯГА БОҒЛИҚЛИГИ

Бекбаулиева Г.Н., Ганиева Х.С., Мамаражабов С.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот тухумдонларнинг эрта етишмовчилиги (ТЭЕ) бўлган репродуктив ёшдаги аёлларда руҳий ҳолатнинг асосий кўрсаткичлари — депрессия ва хавотир даражаларини баҳолашга қаратилди. Беморларни баҳолашда ПХҚ-9 (депрессияни баҳолаш шкаласи) ва ГАД-7 (умумий хавотир шкаласи) сўровномаларидан фойдаланилди. Умумий ҳисобда 96 нафар аёл тадқиқотда иштирок этди. Натижаларга кўра, ПХҚ-9 шкаласи бўйича аёлларнинг 80,2%ида, ГАД-7 шкаласи бўйича эса 78,1%ида турли даражадаги депрессия ва хавотир белгилари аниқланди. Шунингдек, ТЭЕ давомийлиги узайган сари руҳий бузилиш даражалари юқори бўлиши тенденцияси қайд этилди. Ушбу ҳолатлар ТЭЕ билан боғлиқ руҳий муаммоларнинг клиник аҳамияти юқорилигини кўрсатади. Скрининг сўровномалардан самарали фойдаланиш, бундай беморларда руҳий ҳолатни эрта аниқлаш ва комплекс ёндашувни жорий этишда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: тухумдонларнинг эрта етишмовчилиги, руҳий саломатлик, жинсий функционал бузилишлар.

СВЯЗЬ УРОВНЯ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОЖНОСТИ С СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯИЧНИКОВ

Бекбаулиева Г.Н., Ганиева Х.С., Мамаражабов С.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Данное исследование направлено на оценку уровня депрессии и тревожности у женщин репродуктивного возраста с преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ). В качестве инструментов оценки были использованы опросники PHQ-9 и GAD-7. В исследовании приняли участие 96 женщин. Согласно результатам, признаки депрессии были выявлены у 80,2% участниц по шкале PHQ-9, а признаки тревожности — у 78,1% по шкале GAD-7. Кроме того, установлено, что с увеличением продолжительности ПНЯ наблюдается тенденция к росту выраженности психических нарушений. Эти данные подчеркивают клиническую значимость психологических аспектов при ПНЯ. Эффективное использование скрининговых опросников способствует раннему выявлению нарушений психоэмоционального состояния и внедрению комплексного подхода в ведении данных пациенток.

Ключевые слова: преждевременная недостаточность яичников, депрессия, тревожность, сексуальная дисфункция, женщины репродуктивного возраста.

ASSOCIATION BETWEEN DEPRESSION AND ANXIETY LEVELS AND SEXUAL FUNCTION IN WOMEN WITH PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY

G'aniyeva H.S., Bekbauliyeva G.N., Mamarajabov S.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study aimed to assess the levels of depression and anxiety in reproductive-aged women with premature ovarian insufficiency (POI). Assessment tools included the PHQ-9 and GAD-7 questionnaires. A total of 96 women participated in the study. The results showed that 80.2% of participants exhibited symptoms of depression according to PHQ-9, while 78.1% had anxiety symptoms according to GAD-7. Additionally, a trend was observed in which longer duration of POI was associated with higher levels of psychological distress. These findings highlight the clinical significance of mental health issues in women with POI. The effective application of screening tools can aid in early detection of emotional disturbances and support the implementation of a comprehensive care approach.

Key words: premature ovarian insufficiency, depression, anxiety, sexual dysfunction, women of reproductive age

e-mail: m_sobirjon@yahoo.com

Мавзунинг долзарблиги. Тухумдонларнинг эрта етишмовчилиги (ТЭЕ) — бу репродуктив ёшдаги аёлларда овуляциянинг тўхташи, эстроген даражасининг пасайиши ва гонадотроп гормонлар-

нинг ортиши билан тавсифланадиган патологиядир. Бу ҳолат кўпинча ҳайз циклининг бузилиши, бепуштлиқ, иссиқ уришлар, уйқусизлик, кайфият ўзгариши ва жинсий ҳаётдаги қийинчиликлар каби белгилари билан кечади (1,2). Касалликнинг эрта бошланиши уни аниқлаш ва бошқаришни қийинлаштиради, шу сабабли унинг ижтимоий ва психоэмоционал оқибатларига етарлича эътибор қаратиш зарур (3,4). ТЭЕ — репродуктив ёшдаги аёллардаги оғир эндокрин бузилишлардан бири бўлиб, нафақат гормонал ва репродуктив етишмовчилик, балки жисмоний, психологик ва жинсий саломатликка ҳам салбий таъсир кўрсатади (5).

ТЭЕ билан оғриган аёлларда депрессия ва хавотир аломатлари жуда кенг тарқалган бўлиб, улар кўп ҳолларда яшарин кечади ва клиник амалиётда кам баҳоланади (6). Аёллар ўз танаси ва идентичлигига бўлган муносабати ўзгаради: баъзилари ўзини “камбағал аёл” сифатида қабул қилади, жамиятдан ажралиб қолиш эҳтимоли ортиб боради (7,8).

Психоэмоционал муаммолар, айниқса хавотир ва депрессия, жинсий ҳаёт сифатини ҳам жиддий равишда бузади. Бундай ҳолатларда жинсий функция – хоҳиш, мойланиш, оргазм ва жинсий қониқиш каби омиллар – кескин пасаяди (9,10).

Жаҳон амалиётида мазкур ҳолатларни баҳолаш учун PHQ-9 (депрессия) ва GAD-7 (умумий хавотир) тестлари ишончли скрининг воситаси сифатида тавсия қилинади (11). Бироқ ТЭЕ билан оғриган аёлларда бу руҳий ҳолатлар билан жинсий функция ўртасидаги аниқ боғлиқлик ҳали етарлича ўрганилмаган (12).

Шу боис, ушбу тадқиқот ТЭЕ билан оғриган аёлларда психоэмоционал ҳолат (депрессия ва хавотир) ҳамда жинсий функция ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш, клиник амалиётда эрта диагностика ва комплекс ёрдамни йўлга қўйишга хизмат қилади.

Тадқиқот мақсади: тухумдонларнинг эрта етишмовчилиги (ТЭЕ) бўлган репродуктив ёшдаги аёлларда депрессия (PHQ-9) ва хавотир (GAD-7) даражалари кўрсаткичларини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. Ушбу тадқиқот 2023–2024 йиллар давомида Шаҳрисабз туман тиббиёт бирлашмаси ҳомиладорлар патологияси бўлимида таҳлил сифатида ташкил этилди. Тадқиқотда тухумдонларнинг эрта етишмовчилиги (ТЭЕ) ташхиси қўйилган 96 нафар репродуктив ёшдаги аёл иштирок этди. Барча иштирокчилар тадқиқотда ихтиёрий равишда иштирок этишга розилик билдирдилар.

Тадқиқотда иштирок этган аёлларнинг ўртача ёши $34,7 \pm 3,2$ ёшни ташкил этди. Уларнинг 68 нафар (70,8%) турмуш қурган, 18 нафар (18,7%) эса турмушга чиқмаган аёллар эди. Иштирокчилар ҳайз кўриш тўхтаган муддатга кўра куйидаги гуруҳларга ажратилди: 6 ойдан 1 йилгача — 17 нафар бемор (17,7%), 1–2 йил — 41 нафар (42,7%), 2 йил ва ундан ортиқ — 38 нафар (39,6%) бемор. Ушбу тақсимот ТЭЕ давомийлиги ва психоэмоционал ҳолат ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилишда қўлланилди.

Тадқиқотда иштирок этиш учун қуйидаги кириш мезонлари белгиланди унда, аёллар ёши 18 ёшдан 40 ёшгача, ТЭЕ ташхисининг клиник (аменорея) ва лаборатор (FSH ва эстроген ўзгаришлари) асосда тасдиқланган бўлиши ва аёлнинг тадқиқотда ихтиёрий равишда иштирок этишга розилиги керак бўлди.

Сўнги 3 ой ичида антидепрессантлар ёки анксиолитик воситаларни қабул қилганлар, оғир руҳий ёки неврологик касалликлар тарихи мавжуд бўлган аёллар, ички аъзоларда ва эндокринологик жиддий соматик касалликлар борлиги ва оғир руҳий ёки неврологик касалликлар тарихи мавжуд бўлган аёллар, шунингдек, юрак-қон томир, буйрак, жигар ва эндокрин тизимидаги хасталиклар каби жиддий соматик патологияларга эга бўлганлар тадқиқотдан чиқарилди. Ушбу мезонлар тадқиқот натижаларининг аниқ ва ишончли бўлишини таъминлаш мақсадида белгиланди.

Тадқиқотда психоэмоционал ҳолатни баҳолаш учун халқаро амалиётда кенг қўлланиладиган, психометрик жиҳатдан валид ва ишончли ҳисобланган шкалалардан фойдаланилди — PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9 - Бемор саломатлиги тўғрисида сўровнома – 9) ва GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7 - Умумий хавотир бузилиши – 7).

PHQ-9 — депрессияни скрининг қилиш, оғирлик даражасини баҳолаш ва динамик назорат қилиш учун яратилган шкала бўлиб, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ва American Psychiatric Association томонидан тавсия қилинган. Шкала 9 та саволдан иборат бўлиб, улар ICD-10 ва DSM-V диагностик мезонларига асосланган ҳолда тузилган. Ҳар бир савол 0–3 баллик шкалада баҳоланади (0 — умуман йўқ, 3 — деярли ҳар қуни). Жами балл 0 дан 27 гача бўлиб, қуйидаги туркумларга ажратилади: 0–4 балл — минимал депрессия, 5–9 — енгил, 10–14 — ўртача, ≥ 15 — оғир депрессия.

GAD-7 шкаласи умумий хавотир бузилишини (GAD) баҳолаш, скрининг қилиш ва шифокор томонидан назорат қилиш учун ишлаб чиқилган. У 7 та саволдан иборат бўлиб, ҳар бир савол GAD

симптомлари (уйғунлашмаган хавотир, безовталиқ, диққатни йўқотиш ва ҳ.к.)ни қамраб олади. Баллар 0–3 шкалада белгиланади. Унинг жами натижаларига кўра куйидаги даражалар ажратилади: 0–4 — минимал хавотир, 5–9 — енгил, 10–14 — ўртача, ≥ 15 — юқори хавотир.

Иккала инструмент ҳам клиник амалиётда ўзининг юқори ишончилиги, сезгирлиги ва спецификлиги билан ажралиб туради, шунингдек, аёллардаги руҳий ҳолатни баҳолашда тезкор ва самарали ҳисобланади.

PHQ-9 сўровномаси натижаларига кўра, аёлларнинг қарийб 80,2% ида турли даражада депрессия белгилари кузатилди. Улар орасида 33 нафар (34,4%) енгил даражада, 28 нафар (29,2%) ўртача, ва 16 нафар (16,6%) оғир депрессия билан қайд этилган. Бу ҳолат ТЭЕ билан оғриган аёлларда руҳий соғлиқ муаммолари кенг тарқалганини кўрсатади (1-жадвал).

GAD-7 сўровномаси бўйича хавотир даражалари ҳам ўхшаш тенденцияни кўрсатди — жами 75 нафар (78,1%) иштирокчида хавотир белгилари аниқланган. Уларнинг 25 нафарида (26,0%) ўртача ва 13 нафарида (13,6%) юқори даражада хавотир ҳолатлари кузатилди (1-расм).

1-расм. PHQ-9 ва GAD-7 натижалари (сон ва фоиизда)

Бу натижалар тухумдонларнинг эрта етишмовчилигига дучор бўлган аёлларда нафақат физиологик, балки психоэмоционал дисбаланс ҳам жуда муҳим аҳамиятга эга эканлигини яққол кўрсатмоқда.

Бизнинг тадқиқотимиз натижалари шундан далолат берадики, ТЭЕ (тўхумдонларнинг эрта етишмовчилиги) бўлган аёлларда депрессия ва хавотир даражалари сезиларли даражада юқори. Жумладан, PHQ-9 шкаласи бўйича иштирокчиларнинг 80,2%ида, GAD-7 шкаласи бўйича эса 78,1%ида турли даражадаги руҳий бузилиш аломатлари қайд этилди. Бу маълумотлар ўз тадқиқотимизга таянган ҳолда олинган ва умумий хулоса сифатида юқори аҳамиятга эга.

1. Депрессия ва хавотир даражалари юқори аниқланганлиги нафақат соғлиқ муаммоси, балки аёлнинг умумий психоэмоционал ҳолатининг издан чиқиши, ҳаёт сифати ва ижтимоий муносабатларига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Бу ҳолат уларнинг оилавий муносабатлари, иш қобилияти ва ижтимоий фаоллигида ўз аксини топиши мумкин.

2. ТЭЕ давомийлиги узайган сари руҳий бузилиш даражалари ҳам ўсиши тенденцияси кузатилди. Бу шундан далолат берадики, ТЭЕни эрта даврда аниқлаш ва руҳий ҳолатни мунтазам кузатиб бориш профилактик аҳамият касб этади.

3. Сўровномалар (PHQ-9 ва GAD-7)дан фойдаланиш жараёнида, айрим аёллар ўз ички ҳис-туйғуларини сўровномалар орқали англаб етиб, руҳий ҳолатига бирламчи эътибор қарата бошлаганини кузатдик. Бу эса ушбу инструментлар фақат баҳолаш эмас, балки аввалги ҳолатни эътироф этишда ҳам фойдали эканини кўрсатади.

4. Фертиликни йўқотиш, менструал функциянинг тўхташи, гормонал ўзгаришлар — барчаси аёллар ўзини жамиятда "аял" сифатида тутуш ҳиссига таъсир кўрсатади. Бу эса руҳий тушкунлик ва хавотир даражаларига салмоқли ҳисса қўшиши мумкин. Бу омиллар алоҳида ёндошув талаб этади.

5. Бизнинг натижалардан кўринадики, руҳий ҳолатни аниқлаш ва баҳолашнинг доимий амалиёти ТЭЕ билан оғриган аёллар учун аҳамиятли. Бу нафақат руҳий бузилишларни эрта аниқлаш, балки

уларни самарали бартараф этишга ҳам ёрдам беради. Ҳар қандай гинекологик муаммо — бир вақтининг ўзида руҳий ҳолатни таҳлил қилиш учун ҳам сабаб бўлиши керак.

Хулоса. Бизнинг тадқиқот натижалари тухумдонларнинг эрта етишмовчилиги (ТЭЕ) бўлган репродуктив ёшдаги аёлларда депрессия ва хавотир ҳолатлари юқори даражада тарқалганини кўрсатди. Хусусан, PHQ-9 шкаласи бўйича 80,2% иштирокчида, GAD-7 шкаласи бўйича эса 78,1% иштирокчида ҳар хил даражадаги депрессив ва хавотир аломатлари аниқланди. Шунингдек, ТЭЕ давомийлиги узайган сари руҳий бузилишлар тенденцияси кучайиши қайд этилди.

Тадқиқот шуни тасдиқлайдики, ТЭЕ билан боғлиқ руҳий ўзгаришлар аёллар ҳаётининг барча жабҳаларига — жинсий фаоллик, ижтимоий муносабатлар, фертиллиқ туйғуси ва ҳаёт сифатига жиддий таъсир кўрсатади. PHQ-9 ва GAD-7 сингари скрининг воситаларидан фойдаланиш, ТЭЕ бўлган беморларни клиник баҳолашда самарали ва фойдали эканини исботлайди.

Ушбу ҳолатлар асосида ТЭЕ билан оғриган аёлларда нафақат гормонал, балки психологик қўллаб-қувватлаш тизимини шакллантириш муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Агабабян, Г. Р., и соавт. Урбанизация ва репродуктив саломатлик: тухумдонларнинг эрта етишмовчилиги ҳолатлари // Журнал акушерства и гинекологии СНГ. – 2021. - №3 (2). – С. 45–51.
2. Адамян, Л. В., и соавт. Нарушения сексуальной функции при ПНЯ: клинико-эпидемиологическое исследование // Российский журнал гинекологической эндокринологии // - 2022.- №.- №6 (1).-С. 33–39.
3. Басиева, Д. М., Ахмедова, Л. Р. Состояние сексуального здоровья у женщин с гипозестрогенией // Акушерство и гинекология. Восточная Европа.-2022.- № 4 (3). С- 74–77.
4. Салимова, Л. А., и соавт. (2021). Преждевременная недостаточность яичников: частота и факторы риска в мегаполисах // Репродуктивное здоровье женщины. -№5 (4). – С. 22–27.
5. Podfigurna A., et al. Premature ovarian insufficiency: Psychosocial consequences // Menopausal Review. – 2018. - №17(3).- P. 120–124.
6. Кос I., et al. (2021). The effects of premature ovarian insufficiency on mental health: anxiety, depression and sexual dysfunction // J Obstet Gynaecol Res. – 2021. - № 47 (9). - P.3154–3160.
7. Roth L.W., Ryan E.A. Psychological impact of premature ovarian failure // J Women's Health. – 2022. - №1. – P. 355–361.
8. Moukhah S., et al. Perception of Female Identity in Women with Premature Ovarian Insufficiency. Qualitative Study. – 2023.
9. Van Zwol-Janssens C., et al. Association between sexual dysfunction and psychological burden in women with POI // Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol/ - 2023. – P. 85–92.
10. Yela D., Soares P.M., Benetti-Pinto C. (2018). Influence of Sexual Function on QoL in POI Women // Sexuality and Disability. - 2018. - № 3. P. 329–339.
11. Gibson-Helm M., et al. Psychosocial impact of primary ovarian insufficiency in midlife women // Maturitas. F 2014. №2. -. P.167–172.
12. Moukhah S., et al. Perceptions and experiences of women with POI about sexual and reproductive health // Qualitative Research Journal. 123 P.

Иқтибос учун: Бекбаулиева Г.Н., Ғаниева Ҳ.С., Мамаражабов С.Э. Тухумдонларнинг эрта етишмовчилиги бўлган аёлларда депрессия ва хавотир даражасининг жинсий функцияга боғлиқлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 263–266. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17637671>